

La Sociedad Mexicana de Salud Pública otorga el presente

RECONOCIMIENTO a: IGNACIO CUBILLAS GARCÍA

PERLA DE LOS ÁNGELES JIMÉNEZ PRIETO, MARGARITA MUNDO MATEO,
SANDRA ARLETTE SEDANO OCHOA, MARÍA DE LOURDES MOTA MORALES

Por su valiosa participación como Autor y Coautores del cartel
RELACIÓN DE HORAS PANTALLA CON EL IMC EN ESCOLARES DE NIVEL
PRIMARIA EN VERACRUZ
presentado en el marco de la [74 Reunión Anual de Salud Pública Virtual](#).
Del 16 al 20 de noviembre del 2020.

“Unidos en la Distancia”

Dr. Miguel Betancourt Cravioto
Presidente
Sociedad Mexicana de Salud Pública

Facultad de Medicina

